

**ЖАЗО МУДДАТИНИ ЎТАЁТГАН ШАХСЛАРНИ ОЗОДЛИККА
ТАЙЁРЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ДАВЛАТ
ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ҲАМКОРЛИГИНИНГ ТАШКИЛИЙ
ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ**

Тураев Ойбек Хамза ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435476>

Шиддат билан ривожланаётган бир даврда Юртимизда инсон қадрини улуғлаш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Шу жумладан жазони ижро этиш тизимида ҳам жинойтларни олдини олиш ва мағкумлар томонидан жазони ўтаб бўлгандан сўнг қайта жинойтни содир этилишини олдини олиш борасида жазо муддатини ўтаётган шахсларни озодликка тайёрлаш фаолиятини ташкил этишда давлат ташкилотларининг ҳамкорлигининг ташкил этиш борасида қуйидаги норматив ҳужжатлар қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 30 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг жинойт-ижроия кодексига мағкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги ЎРҚ-625-сонли қонуни, 2022 йил 28 январдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони, 2021 йил 29 ноябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сонли фармони, 2017 йил 11 августдаги «Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3200-сонли, 2018 йил 7 ноябрдаги «Жинойт-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4006-сонли, 2019 йил 2 августдаги «Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирлигининг 19-сон ихтисослаштирилган жазони ижро этиш колониясини тугатиш тўғрисида»ги ПҚ-4414-сонли, 2021 йил 2 апрелдаги «Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада

такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-5050-сонли қарорлари ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 мартдаги «Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги 128-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг 2012 йил 29 декабрдаги «Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги озодликдан маҳрум қилиш туридаги жазони ижро этиш муассасаларининг ички тартиб қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги 174-сон буйруғи каби қонунчилик ҳужжатлари қабул қилинди.

Ушбу норматив ҳужжатларни таҳлил қиламиз жумладан 2022 йил 28 январдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли фармони қабул қилиниб, инсон ҳуқуқларини таъминлаш, давлат органларининг ҳисобдорлиги ва очиқлигини кучайтириш ҳамда фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситаларининг роли, аҳоли ва жамоат бирлашмаларининг сиёсий фаоллигини ошириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди.

Миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда ҳудудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилди. Сўнгги беш йиллик ислоҳотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди.

Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда «Инсон қадри учун» тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислоҳотларнинг устувор йўналишларини белгилаш мақсадида: Кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида «Ҳаракатлар стратегиясидан — Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган қуйидаги еттита устувор йўналишдан иборат 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси (кейинги ўринларда — Тараққиёт стратегияси) ва уни «Инсон

қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастури (кейинги ўринларда — Давлат дастури) 1 ва 2-иловаларга мувофиқ тасдиқланди.

Ушбу фармонинг озодликдан маҳрум этиш жойларидан озодликка тайёрлашда давлат ташкилотлари билан ҳамкорлигининг ҳуқуқий асослари сифатида кўришимизга асосий сабаблар мавжуд булар қуйидагилар;

биринчидан, инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш

иккинчидан, Тараққиёт стратегиясида инсон қадрини улуғлашга йўналтирилган ижтимоий ҳимоя сиёсати бўйича белгиланган вазифалар мавжудлиги:

учинчидан, Маҳалланинг «фаол» моделини жорий этиш, уни аҳоли муаммоларини бевосита ҳал қилиш ҳамда ҳудудни ривожлантириш учун зарур ресурс ва имкониятлар билан таъминлаш мақсадида 2022 йилда: Маҳаллаларда янги институт сифатида жорий қилинган тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича туман (шаҳар) ҳокими ёрдамчилари ҳамда ёшлар етакчилари фаолияти самарали йўлга қўйилсин; барча даражадаги раҳбарлар маҳаллага тушиб, ўз йўналиши бўйича муаммоларни ўрганиши ва уларга ечим топиши тартиби жорий этилиб, маҳалладаги ишларнинг ҳолати вазирлик, идора ва ҳокимликлар фаолиятини баҳолашнинг бош мезони сифатида белгилансин; маҳалладан туриб барча давлат органларига мурожаат қилиш ва уларнинг раҳбарлари билан мулоқот қилиш тизими яратилиб, давлат ва ижтимоий хизматларни бевосита маҳаллада кўрсатиш, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари билан самарали алоқаларни йўлга қўйиш орқали маҳаллаларнинг халқ олдидаги нуфузи оширилсин; маҳаллаларда ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этишда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг ваколатлари қайта кўриб чиқилиб, молиявий имкониятлари кенгайтирилсин; маҳаллаларнинг «ўсиш нуқталари» ва уларда яшовчи аҳолининг тадбиркорлик фаолиятидаги ихтисослашувидан келиб чиқиб, уларда истиқомат қилиб, фаолият юритувчи аҳолини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизими самарадорлиги оширилсин; маҳалла ҳудудида давлат-хусусий шериклик асосида спорт ва маданий иншоотлар, ижодий клублар, бандликка кўмаклашиш ва ўқитиш марказлари, тадбиркорлик объектлари каби инфратузилмани яратиш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилсин;

маҳаллани жойлардаги вакиллик органлари билан доимий алоқаларининг ҳуқуқий асосларини яратиш, шу жумладан маҳалла раиси томонидан маҳаллий Кенгаш мажлисида кўрилиши мажбурий бўлган масалаларни киритишнинг самарали механизмлари йўлга қўйилсин; фуқаролар томонидан маҳалла раисига нисбатан ишончсизлик билдириш институти жорий этилгани¹.

Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда бошқа манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда уч ой муддатда кенг жамоатчилик, шу жумладан маҳалла тизимида кўп йиллик иш стажига эга ходимларни жалб қилган ҳолда маҳалла фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар дастури ва янгиланган «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасига киритиши зарурлиги.

Туртинчидан, 14-мақсад. Қонун устуворлиги ва конституциявий қонунийликни таъминлаш ҳамда инсон қадрини ушбу жараённинг бош мезони сифатида белгилангани. Яни маҳкумлар ва жазони ўтаб бўлган шахсларнинг меҳнат, ижтимоий таъминот ва халқаро эътироф этилган бошқа ҳуқуқларини таъминлаш, уларнинг ижтимоий мослашуви ва жамиятга реинтеграциясига кўмаклашишнинг самарали механизмларини жорий этиш, ушбу йўналишда давлат ва жамият институтларининг биргаликдаги фаолиятини йўлга қўйиш тартиби жарий қилингани.

Шунингдек, 2021 йил 29 ноябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сонли фармони қабул қилиниши бу ушбу хаморликка маълум даражада хизмат қилиди.

Ушбу фармоннинг ҳуқуқий асос сифатида хизмат қилиши қуйидагиларда номоён бўлади:

биринчидан, Хаморликнинг асосий белгиси сифатида Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни (маҳкумлар ўртасида бундай шахслар учраб туради) реабилитация қилиш марказига жойлаштиришда шахсни тиббий кўрикдан ўтказишни ва унга нисбатан процессуал ҳаракатларни марказнинг ўзида амалга ошириш тартибини жорий этилиши.

иккинчидан, пробация назоратидаги шахсларга нисбатан рағбатлантириш

¹ 2022 йил 28 январдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>.

чораларини қўллаш тартибини жорий этиш, интизомий жазо чораларини қўллаш асосларини аниқ белгилаш, пробация назоратидаги шахсларга жамоат таъсирини кўрсатиш, ижтимоий, тиббий ва психологик ёрдам бериш ҳамда касб-хунар ўрганиш ва ишга жойлашишда кўмаклашиш ишларини яқка тартибдаги ижтимоий мослаштириш дастури асосида амалга ошириш, пробация назоратидаги шахслар ижтимоий-психологик портретининг ягона шаклини, уларни тоифаларга ажратиш мезонларини, янги жиноят содир этишнинг олдини олиш тартибини белгилаш.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 30 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг жиноят-ижроия кодексига маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-625-сонли қонуни асосий ҳуқуқий асослардан ҳисобланиб бу қонун қўйидаги жиҳатлари билан ўз хусусиятини номоён қилади:

1. Ижтимоий мослашишга асосий восита бу яқин қариндошлар билан кўриб ёки онлайн сўзлашишдир ушбу фаолиятни ЖИЭМ «Маҳкумнинг илтимосига кўра узоқ муддатли учрашув қисқа муддатли учрашувга ёки масофали видео-учрашувга ёхуд телефон орқали сўзлашувга, қисқа муддатли учрашув эса масофали видео-учрашувга ёки телефон орқали сўзлашувга алмаштирилади. Маҳкумлар учун масофали видео-учрашувлар жазони ижро этиш муассасаси ва органи томонидан ташкил этилади. Масофали видео-учрашув ҳимояланган алоқа каналлари орқали видеоконференция тизими воситасида амалга оширилади.

2. Маҳкумларни рағбатлантириш масалалари, шу жумладан қўлланилаётган рағбатлантириш чораларининг ушбу Кодекс 102-моддаси биринчи қисмида назарда тутилган мезонларга мувофиқлиги жазони ижро этиш муассасасида тузилган комиссия томонидан кўриб чиқилади. Комиссия жазони ижро этиш муассасасининг ходимлари, шунингдек жамоатчилик вакиллари орасидан камида саккиз нафар аъзодан иборат таркибда тузилади.

Комиссия таркибига Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Инсон ҳуқуқлари бўйича вакилининг (омбудсманнинг) минтақавий вакиллари, ўзини ўзи бошқариш органларининг, жамоат ташкилотларининг ҳаётий тажрибага ва аҳоли ўртасида обрў-эътиборга эга бўлган вакиллари киради.

Жамоатчилик вакиллари комиссия аъзолари умумий сонининг ярмини ташкил этиши керак. Жазони ижро этиш муассасаси бошлиғи комиссиянинг раиси ҳисобланади. Маҳкумни рағбатлантириш учун тавсия

этиш, зарур ҳужжатларни тайёрлаш ва комиссия аъзоларига тақдим этиш отряд бошлиғи томонидан амалга оширилади.

Комиссия мажлиси ушбу 102¹ модданинг биринчи қисмида кўрсатилган муддатлардан бир ҳафта илгари ўтказилади. Комиссия аъзолари рағбатлантириш учун тавсия этилган маҳкум билан унинг хулқ-атвори белгиланган мезонларга мувофиқлиги юзасидан суҳбат ўтказилади. Комиссия қарори мажлисда иштирок этаётган аъзоларнинг кўпчилик овози билан, очиқ овоз бериш орқали қабул қилинади. Овозлар сони тенг бўлган тақдирда, маҳкумни рағбатлантириш тўғрисида қарор қабул қилинади. Комиссия қарори мажлисда ҳозир бўлган комиссия аъзолари томонидан имзоланадиган баённома билан расмийлаштирилади ва комиссия раиси томонидан тасдиқланади. Комиссиянинг маҳкумга нисбатан рағбатлантириш чорасини қўллаш тўғрисидаги қарорни ўз ичига олган баённомасига мувофиқ жазони ижро этиш муассасаси бошлиғининг буйруғи уч иш куни ичида чиқарилади ва унинг мазмуни маҳкумга эълон қилинади. Комиссияни тузиш ва фаолиятини амалга ошириш тартиби Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан тасдиқланади»².

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сонли фармони қисман асос ҳисобланиб, Жазони ижро этиш бош бошқармаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти (кейинги ўринларда — Жазони ижро этиш департаменти) этиб қайта ташкил этилгани ҳамда Жазони ижро этиш департаменти бевосита ички ишлар вазирига бўйсунуши ва вазирнинг зиммасига ички ишлар органларининг жиноий жазоларни ижро этиш тизимини ривожлантириш ва унда қатъий интизомни таъминлаш учун шахсий жавобгарлик юклагани; ички ишлар органларининг барча тергов ҳибсхоналари ва жазони ижро этиш муассасалари ҳудудий ички ишлар органларининг тузилмавий-функционал бўйсунувидан чиқарилиб, Жазони ижро этиш департаменти бўйсунувига ўтказилгани; тергов ҳибсхоналари ва жазони ижро этиш муассасалари фаолиятини самарали йўлга қўйиш ва уларда

² Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 30 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг жиноят-ижроия кодексига маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-625-сонли қонуни. <https://lex.uz/docs/4877837>.

кунлик назоратни олиб бориш Жазони ижро этиш департаменти тизимида ташкил этиладиган 6 та минтақавий мувофиқлаштириш марказлари томонидан амалга оширилиш белгилангани³ жазони ижро этиш муассасалари мустақил тарзда давлат ташкилотлари билан ҳамкорликни амалга ошириш имконини берди.

Жумладан, жазони ижро этиш жойларида озод этилаётган шахсларни озодликка тайёрлашда давлат ташкилотлари билан ҳамкорли қўйдагиларда намоён бўлади:

биринчидан, жазони ижро этиш муассасаларига лицензия талаб этиладиган айрим фаолият турлари билан тегишли лицензияни олмасдан фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқини истисно тариқасида бериш имконияти айнан маҳкумларни иш билан таъминлаб уларни иш билан тахминлаш орқали тарбиявий таъсир чораларини оширишда самарали хизмат қилмоқда.

иккинчидан, Жазони ижро этиш департаментининг Марказлаштирилган жамғармасини қайта ташкил этиш ва озодликдан маҳрум этилган шахсларнинг ижро ҳужжатлари бўйича Давлат бюджетига жазони ижро этиш муассасалари томонидан ундирилган маблағларнинг 50 фоизи миқдоридаги ажратмаларни ҳамда бўш турган бюджетдан ташқари маблағларни тижорат банклари депозитларига жойлаштириш ҳисобидан олинган даромадларни Жамғарманинг қўшимча манбалари сифатида белгилаш каби ишларни амалга оширилиши давлат ташкилотларининг маҳкумларни озодликка тайёрлашда муассаса ходимларини коррупцияон аломатларни олдини олишда хизмат қилиб мағкуиларни тенглигини таъминлайди.

2017 йил 11 августдаги «Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3200-сонли қарори ижтимоий мослаштиришда фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлигига асос – бу фуқаролар билан уларни жиноий-ижроия соҳасида ташвишга солаётган муаммоларни ҳал этишда самарали мулоқот ўрнатиш, жазони ижро этиш муассасасидан озод этилган шахсларни ижтимоий мослашувини амалга оширишда давлат ташкилотлари билан узвий ҳамкорликни таъминлашидир. Ҳамкорлик қўйдагиларда намоён бўлади:

биринчидан — маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларнинг ҳуқуқларига

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сонли фармони. <https://lex.uz/docs/5344118>.

сўзсиз риоя этилишини, уларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилинишини таъминлаш, ходимларнинг хизмат вазифаларини лозим даражада бажарилиши устидан назоратни коррупция ва мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ҳолатларини истисно этадиган тарзда кучайтириш. Яъни давлат ташкилотлари томонидан маҳкумлар онгида уларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилинишини таъминлаш орқали улар озодликка чиққандан сўнг улар ҳам бошқалар ҳуқуқларини ҳурмат қилиниши назарда тутилиб ушбу ҳамкорликни Прокуратура ва Омбудсманнинг жойлардаги вакиллари билан ЖИЭМлари ҳамкорлиги кўзда тутилмоқда;

иккинчидан — маҳкумларда қонун талабларига ва жамиятдаги ҳуқ-атвор қоидаларига риоя этиш маданиятини, билим ва маънавий-ахлоқий савиясини оширишга интилишни шакллантиришга қаратилган қайта тарбиялаш ва ахлоқан тузатиш жараёнини такомиллаштириш. Ушбу мақсад билан маҳкумларнинг таълим билан шуғулланувчи вазирлик органлари билан ЖИЭМлари ҳамкорлиги назарда тутилмоқда;

учинчидан — фуқаролар билан уларни жинойий-ижроия соҳасида ташвишга солаётган муаммоларни ҳал этишда самарали мулоқот ўрнатиш, жазони ижро этиш муассасасидан озод этилган шахсларни ижтимоий мослашувини амалга оширишда фуқаролик жамияти институтлари билан узвий ҳамкорликни таъминлаш;

тўртинчидан — малакали кадрларни танлаш, уларни махсус касбий тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича самарали механизмларни жорий этиш. Ушбу мақсад вазифада ҳамкорликка шуниси алоқодорки давлат ташкилотларига сифатли билимли кадр бўлмас экан маҳкумни озодликка тайёрлаш тугул уни қайта жиноят содир этилишини олдини олиш чораларини кўриб ҳам бўлмайди;

бешинчидан — меҳнат бозорида талабга эга бўлган касблар бўйича асосий ҳунар ва умумтаълим дастурларини амалга ошириш доирасида маҳкумларни, хусусан вояга етмаган ва маълумотга эга бўлмаганларни ўқитиш сифатини ошириш орқали меҳнат органлари билан ЖИЭМлари маҳкумларни келажакла иш билан таъминлаш орқали озодликка тайёрлаш назарда тутилмоқда;

олтинчидан — маҳкумларнинг мавжуд салоҳиятидан самарали фойдаланиш ва уларни иш билан таъминлаш мақсадида жазони ижро этиш муассасаларининг ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш, шу жумладан ишлаб чиқаришни модернизация қилиш орқали бошқа давлат ташкилотлари билан ҳамкорлик қилиб уларни келажакда ҳам иш билан

таъминлаш;

еттинчидан — қўйилган вазифаларни самарали бажаришни, маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларга қулай шароитлар яратишни назарда тутувчи ишни ташкил этишнинг замонавий шакл ва усуллари, ахборот-коммуникация технологияларини фаолиятда кенг қўллаш орқали давлат органлари билан самарали ишни ташкил этиш.

Будан ташқари, 2018 йил 7 ноябрдаги «Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4006-сонли фармони ҳуқуқий асос сифатида қўйидагича ифодаланади. жазони ижро этиш муассасалари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш, уларнинг жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштиришда давлат ташкилотлари билан узвий ҳамкорлигини таъминлаш қўйидагиларда намоён бўлади:

Биринчидан, ушбу фармон билан қонун устуворлиги ва жавобгарликнинг муқаррарлиги тамойилини таъминлаш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, улар томонидан қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида тарбиялаш ва ахлоқан тузатиш учун ҳуқуқий пойдевор бўлиб хизмат қилди.;

Иккинчидан, маҳкумларнинг ҳуқуқларига сўзсиз риоя этиш, уларнинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш, ушбу соҳада коррупция ва мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ҳолатларига барҳам бериш жазони ижро этиш муассасалари ва бошқа давлат ташкилотлари билан ҳамкорлик қиланди.

Учинчидан, Жазони ижро этиш тизимида таълим муассасаларининг фаолияти тубдан ислоҳ қилинди, маҳкумларни ўқитиш жараёнига инновацион педагогик технологиялар жорий этилди, биринчи навбатда, вояга етмаганлар ва касб-ҳунарга эга бўлмаган маҳкумларни касбий тайёрлаш механизмлари қайта кўриб чиқилди. Ушбу ишларни амалга ошириш учун таълим вазирликларининг органлари билан ҳамкорлик қилинди.

Туртинчидан, Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини, маҳкумларни назорат қилишнинг замонавий техника воситаларини, шунингдек, улар учун масофали видео-учрашув ташкил этиш имконини берувчи видеоконференция тизимини жорий этиш ва қўллаш бўйича кенг чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ушбу ишлар билан Ахборот технологияларига оид давлат ташкилотлари билан ҳамкорлик йўлга

қўйилиб, маҳкумларни озодликка тайёрлашда уларнинг оила аъзолари орқали таъсир қилиш жараёнлари амалга оширилди.

Бешинчидан, маҳкумларнинг меҳнат билан бандлигини самарали таъминлаш мақсадида жазони ижро этиш муассасаларида ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар қабул қилинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман)нинг жазони ижро этиш фаолиятини мониторинг қилиш борасидаги ваколатлари кенгайтирилди.

Шу билан бирга, жиноят-ижроия амалиёти таҳлили, шунингдек, жамоатчилик билан бевосита мулоқот натижалари, маҳкумларни давлат ташкилотлари ва ЖИЭМлари ўртасидаги озодликка тайёрлашдаги ҳамкорлигининг қуйидаги ҳуқуқий механизмларни янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатмоқда:

маҳкумлар ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, улар томонидан қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш, уларда қонунга итоаткор хулқ-атвори, инсон, меҳнат ва ижтимоий турмуш қоидалари ҳамда анъаналарига ҳурмат муносабатини шакллантириш учун Давлат ташкилотлари ваа ЖИЭМлари ўртасида тизимли фаолият йўлга қўйиш зарурлиги;

озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан самарали назоратни амалга оширишда пробация хизмати янада ЖИЭД билан ҳамкорликни кучайтириш;

жазони ижро этиш муассасалари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш, уларнинг жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштиришда фуқаролик жамияти институтлари билан узвий ҳамкорлигини таъминлаш.

2019 йил 2 августдаги «Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирлигининг 19-сон ихтисослаштирилган жазони ижро этиш колониясини тугатиш тўғрисида»ги ПҚ-4414-сонли қарори қабул қилиниши бу маҳкумлар онгида халқ давлат учун эмас балким давлат инсон манфаатлари учун ишлаётганини биладиради.

2021 йил 2 апрелдаги «Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-5050-сонли қарорлари Департаментга қуйидаги вазифалар юкланиши билан алоҳида ўрин тутуди булур: маҳкумларни ахлоқан тузатиш жараёнига ваколатли давлат органлари, жамоатчилик

ташкilotлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини кенг жалб қилишни ташкил этиш; мамлакатимизда турли соҳаларда амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун-моҳиятини маҳкумларга етказиш ва уларда бу борада дахлдорлик ҳиссини шакллантиришни таъминлаш; тарбиявий, ижтимоий ва психологик ишларни ташкил этиш бўйича илғор тажрибалардан фойдаланиш; маҳкумларнинг муаммоларини мунтазам равишда ўрганиб бориш, уларнинг оиласидаги ижтимоий ва моддий муаммоларини ҳал этишда ҳудудий давлат органлари билан ҳамкорлик қилиш; маҳкумларни қонунга итоаткорлик руҳида тарбиялаш ва озодликка тайёрлаш ишларининг таъсирчан шакл ва усулларини татбиқ этиш; маҳкумлар ва қamoққа олинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига, шу жумладан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этишга қаратилган чора-тадбирларни ташкил этиш.

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 мартдаги «Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги 128-сонли қарори ҳуқуқий асос сифатида: соғлиқни сақлаш органлари билан ҳамкорликда маҳкумларга малакали даволаш-диагностика ва шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш, уларни турли экспертизадан ўтказиш, текшириш, шу жумладан, манзил-колонияларда сақланаётган маҳкумларни дори-дармонлар билан таъминлаш масалалари юзасидан ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш; Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тиббий-ижтимоий экспертиза республика инспекциясининг ҳудудий бўлинмалари билан маҳкумларнинг ногиронлигини тасдиқлаш ва белгилаш, уларнинг касбий меҳнатга қобилиятини йўқотганлиги даражасини аниқлаш масалалари бўйича ҳамкорликни амалга оширишда номоён бўлади.

References: